

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ НАВЫКОВ

Суярова Айнур Ибодуллаевна

Преподаватель кафедры методики дошкольного образования, ДжГПУ

Эргашева Севинч

Маматкулова Гулрух Шавкат кизи

ДжГПУ, студентки 2-курса

Аннотация: В статье я рассматриваю методику подготовки детей к школе через развитие трудовых навыков, что является важной составляющей раннего образования. Образование трудолюбия и самостоятельности у детей дошкольного возраста помогает сформировать дисциплину, ответственность и навыки самообслуживания. Также в статье представлены рекомендации для педагогов и родителей по организации трудовой деятельности детей, а также примеры эффективных игр и упражнений для формирования трудовых навыков.

Ключевые слова: подготовка детей к школе, трудовые навыки, раннее образование, дошкольное воспитание, самостоятельность детей, формирование дисциплины, ответственность детей, игры и упражнения, методика воспитания.

Дошкольный возраст – тот период в жизни ребенка, когда наиболее активно развиваются его творческие способности, каждый из них представляет собой маленького исследователя, с удивлением открывающего для себя окружающий мир. Они придумывают, мастерят и разбирают, строят и складывают как мозаику картинку своего восприятия. Чем разнообразней детская деятельность, чем активнее ребенок «работает руками», тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества.

Подготовка детей к школе — это не только обучение чтению, письму и математике, но и развитие множества других навыков, которые помогают ребенку адаптироваться в школьной жизни. Одним из таких навыков является трудолюбие, которое необходимо развивать с раннего возраста. Важным аспектом подготовки является формирование трудовых навыков, таких как самостоятельность, ответственность и дисциплина. Эти качества оказывают значительное влияние на поведение ребенка в коллективе и его способность учиться и работать в дальнейшем.

В данной статье я рассматриваю методику подготовки детей к школе через формирование трудовых навыков, а также анализирую различные подходы и методы, которые могут быть использованы для воспитания этих качеств в условиях дошкольного учреждения.

1. Значение трудовых навыков в подготовке детей к школе

Трудовые навыки — это не просто умение работать. Это способность организовать свою деятельность, быть ответственным за свои действия и выполнять задания с должной дисциплиной. Для детей дошкольного возраста очень важно развивать такие навыки как самостоятельность, умение работать в коллективе и заботиться о своем окружении. Эти умения создают основу для успешной адаптации ребенка в школьной жизни. Основные трудовые навыки, которые следует развивать у детей на этапе дошкольного образования: Самостоятельность: способность выполнять простые задания без помощи взрослого. Ответственность: умение нести ответственность за выполненную работу, понимание важности задачи. Дисциплина: умение работать в установленные сроки, соблюдать правила и порядок в процессе деятельности. Ознакомление с трудовыми процессами: выполнение простых бытовых заданий, таких как уборка, помощь по дому, уход за растениями, животными и т.д. Эти навыки будут полезны детям не только в школьной жизни, но и в повседневной деятельности. Развитие трудовых навыков помогает формировать у детей важные личностные качества, такие как умение работать в коллективе, способность доводить начатое до конца и преодолевать трудности.

Для того чтобы сформировать трудовые навыки у детей, необходимо использовать различные методические подходы, которые стимулируют активность ребенка, развивают его познавательные и практические способности. Ниже приведены несколько эффективных методов, которые можно применять в дошкольном воспитании.

Игровая методика. Игры являются основным способом обучения для детей дошкольного возраста. Игры с элементами труда (например, "Помоги в саду", "Уборка игрушек", "Готовим обед") не только развлекают, но и учат детей основам трудовой деятельности. Такие игры развивают у детей моторику, внимание, дисциплину и ответственность.

Ролевые игры. Дети очень любят играть в "взрослых", примеряя на себя различные роли. Ролевые игры, связанные с трудовыми процессами (например, "Магазин", "Кулинар", "Садовник"), позволяют ребенку почувствовать себя в роли взрослого и научиться выполнять простые трудовые действия. Важно, чтобы дети не только играли, но и осознавали значимость выполнения каждой задачи. Трудовое воспитание в повседневной жизни. Родители и воспитатели могут вовлекать детей в выполнение домашних обязанностей, таких как уборка игрушек, помощь в накрытии стола, поливка цветов. Эти простые действия помогают развивать у детей чувство ответственности и самостоятельности.

Для успешной подготовки детей к школе через развитие трудовых навыков важна совместная работа воспитателей и родителей. Вот несколько рекомендаций, которые помогут в воспитательном процессе:

- Стимулирование инициативы и самостоятельности. Дети должны чувствовать свою значимость и способность справляться с задачами. Важно поощрять инициативу ребенка, давать ему возможность самостоятельно решать задачи, например, выбрать, что он будет делать (уборку игрушек или помощь в приготовлении пищи).

- Создание благоприятной трудовой атмосферы. Для того чтобы ребенок чувствовал себя уверенно, он должен видеть, что труд — это не наказание, а

нормальная часть жизни. Важно создавать атмосферу, в которой работа воспринимается как естественная деятельность, а не как обременение.

- Четкость и последовательность. Регулярность и последовательность в выполнении простых задач развивают у ребенка дисциплину. Важно, чтобы дети привыкали выполнять действия в определенной последовательности и в определенное время.

- Поощрение за выполнение задач. Позитивное подкрепление, похвала и небольшие награды за выполненные задания помогают детям чувствовать удовлетворение от своего труда и укрепляют их мотивацию.

Таким образом, подготовка детей к школе через формирование трудовых навыков является неотъемлемой частью раннего образования. Воспитание таких качеств, как самостоятельность, ответственность и дисциплина, поможет детям легче адаптироваться к школьной жизни и успешно справляться с учебными и трудовыми задачами. Важно использовать разнообразные методы и подходы, включая игровые и проектные техники, вовлекать детей в повседневную трудовую деятельность и обеспечивать поддержку со стороны родителей и воспитателей.

Список использованной литературы:

1. Абдуразакова, Р. Х. (2017). Раннее развитие и подготовка детей к школе. Ташкент: Узбекский государственный университет педагогики.
2. Гулямова, М. Х. (2015). Методика формирования трудовых навыков у детей дошкольного возраста. Ташкент: Издательство «Маориф».
3. Исаева, Н. Ш. (2018). Особенности развития трудовых навыков у детей дошкольного возраста. Ташкент: Узбекский институт повышения квалификации педагогов.
4. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. М., МГУ, 1996. – 64 с.